

ISic1030

I.Sicily inscription 1030

Language

Ancient Greek

Type

dedication; list of
magistrates

Material

stone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acrae

Place of origin (modern)

near Palazzolo Acreide

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Lost

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140509

1. [ἐπὶ Ἡρακλείου τοῦ Ποσειδίου Ἀφροδίται.
2. ἄρχοντες Ἐπιτ[— —] Χ[— — —]ς
3. Ἀρχάγαθος Κ[—], Ἡρακλείδας Ἡρακλείδα
4. Ἀγάθαρχος, Δαμοκλῆς Ἀρτέμωνος
5. Φίντων Φίλι [σ — —]
6. Διονύσιος Ἡρακλείδα
7. Σῶσις Ἀριστοκλέος
8. Ἡρακλείδας, Διόδωρος Διοδώρου
9. Ἀπο[— — —]υς ΜΙ[— —]α
10. Δαμοκλῆς Δαματρίου
11. Ὄρθω [ν— — —]
- 12.

Edition: PHI175415

1. [ἐπὶ τοῦ δεῖνα τοῦ — —]δίου Ἀφροδίται
2. ἄρχοντες Ἐπιτ[. . . .]Χ[. . . .]ς
3. Ἀρχάγαθος κ[αἰ] Ἡρακλείδας Ἡρακλείδα
4. Ἀγάθαρχος, Δαμοκλῆς Ἀρτέμωνος

5. Φίντων Φίλι [...]
6. Διονύσιος Ἡρακλείδα
7. Σῶσις Ἀριστοκλέος
8. Ἡρακλείδας, Διόδωρος Διοδώρου
9. Ἄπο[.....]ΥΣΜΙ[.....]Α
10. Δαμοκλῆς Δαματρίου
11. [...]ΙΟΡΘΩ[...] Λ [.....]
- 12.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492658

EDCS 39102184

PHI 140509

PHI 175415

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0210 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

Dubois, L. 1989. *Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial.* Rome. At 110 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. *Corpus Inscriptionum Graecarum.* Berlin. At 3.5428

Pugliese Carratelli, G. 1956. *Silloge dell' epigrafi acrensa.* In Bernabó Brea, L. (eds.), *Akraï.* Catania. pp. 151-181. At no.5

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1030. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385363>